

ARTICLE INFO

Received: 09th July 2024

Accepted: 14th July 2024

Online: 15th July 2024

KEYWORDS

Voluntariness, voluntary
renunciation, signs,
liberation, volitional
moment, intellectual
moment, termination,
finality, timeliness,
negative consequences,
prevention.

DISCLOSURE OF SIGNS OF VOLUNTARY RENUNCIATION OF A CRIME AND DETAILING THE CONCEPT OF VOLUNTARY RENUNCIATION OF COMMITTING A CRIME

Tukhtamurodov Sardorbek Sarvarbekovich

Master`s degree student

the Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan

ORCID: 0009-0007-98530171

e-mail: Sardorbeksarvarbekov42@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12744581>

ABSTRACT

This article reveals the concept of voluntary refusal to commit a crime and examines its principles and signs, which in turn show the function and essence of this institution. A thorough analysis of the signs of voluntary refusal through the prism of the theory of criminal law can allow us to increase the number of correct application of this norm in practice, remove shortcomings and inaccuracies, as well as reduce the crime rate in society, since it is precisely because of the ambiguous understanding of the signs and the concept itself that there are gaps in the correct application of this institution in practice.

РАСКРЫТИЕ ПРИЗНАКОВ ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА ОТ ПРЕСТУПЕНИЯ И ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА ОТ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Тухтамуродов Сардорбек Сарварбекович

Слушатель магистратуры. Правоохранительной академии

Республики Узбекистан

ORCID:0009-0007-98530171

e-mail: Sardorbeksarvarbekov42@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12744581>

ARTICLE INFO

Received: 09th July 2024

Accepted: 14th July 2024

Online: 15th July 2024

KEYWORDS

Добровольный отказ,
признаки, волевой,
интеллектуальный
момент, прекращение,
окончателность,
своевременность,
последствия,
профилактика.

ABSTRACT

В данной статье раскрывается понятие добровольного отказа от совершения преступления и изучаются его принципа и признаки, которые в свою очередь показывают функцию и сущность данного института. Качественный анализ признаков добровольного отказа через призму теории уголовного права может позволить нам увеличить количество правильного применения данной нормы на практике, убрать недостатки и неточности, а также уменьшить уровень преступности в обществе, так как именно из-за неоднозначного понимания признаков и самого понятия имеются

пробелы в правильном применении данного института на практике.

Введение.

В Республике Узбекистан в последние годы очень сильно возрастает уровень преступности, таким образом, согласно данным Агентства статистики Республики Узбекистан за последние 5 лет уровень преступности в стране вырос в 2.3 раза. Так, к примеру в 2019 году уровень преступности в стране составлял 46.089 совершенных преступлений, а уже в 2023 году количество совершенных преступлений вырос до 104.096 преступлений¹. Стремительный рост преступлений указывает нам на то, что необходимо совершенствовать уголовное законодательство и качество профилактики преступлений. По нашему мнению, изучение и улучшение института добровольного отказа может способствовать снижению уровня преступления и будет служить профилактикой от совершения преступлений, а также защитит от уголовной ответственности гражданина, который добровольно отказался.

Следует подчеркнуть, что изучение данного института и внедрение дополнений по данному институту в национальный уголовный закон поможет улучшить нормы в части неоконченных преступлений. Как справедливо отмечал президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев: «Превращение Узбекистана в демократическую страну, где на практике осуществляется верховенство закона и справедливости, формируется независимая и сильная судебно-правовая система, является одной из наших высших целей»².

Таким образом, Президент Республики уже в 2022 году отметил, как одну из основных целей - последовательное совершенствование уголовного законодательства и внедрение туда принципов гуманности и справедливости³.

Добровольный отказ от преступления является значимым понятием в современной криминологии и уголовном праве, олицетворяя собой одну из форм реакции общества на совершенные преступления. Основываясь на принципах добровольности и добросовестности, этот подход предоставляет возможность лицам, совершившим преступление, самостоятельно снять свою уголовную ответственность путем сотрудничества с правоохранительными органами или другими учреждениями правопорядка. Институт добровольного отказа от преступления является одним из

¹ См. Данные об уровне совершенных правонарушений и преступлений от 2008 до 2023 года. Агентство статистики Республики Узбекистана. Источник: <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/crime-and-justice-2>

² См., Ш.М.Мирзиёв. Мы активизируем усилия по созданию комфортных и привлекательных условий для инвесторов.Дата: 24.03.2022г. // Источник: <https://president.uz/ru/lists/view/5077>

³ См., Цель.14 Указа Президента Республики Узбекистан “О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы” от 28.01.2022 г. № УП-60

механизмов уголовного права, направленным на предупреждение преступлений. Суть его заключается в том, что лицо, нарушившее уголовный закон, при соблюдении определенных условий может избежать уголовной ответственности, отказавшись от дальнейшего совершения преступления. Этот институт способствует стимулированию общественно-полезного поведения, поскольку дает возможность лицам, оказавшимся в уголовно-правовом конфликте с государством, самостоятельно отказаться от совершения преступления и избежать негативных последствий.

Таким образом изучение и детализация признаков и самого понятия добровольного отказа от преступления способствует следящему:

- Профилактике преступлений: Предоставляя возможность лицам отказаться от дальнейшего совершения преступления, этот институт помогает предотвратить наступающие негативные последствия и снизить уровень притупленности.
- Стимулирование общественно-полезного поведения: Предоставление правовой возможности для отказа от преступления поощряет лиц к осознанному и ответственному поведению.
- Возможность реабилитации и второй шанс для человека: Предоставление возможности для отказа от преступления также соответствует идее реабилитации осужденных, поскольку это позволяет лицам исправить свое поведение и вернуться на путь законопослушности и отграничить лицо, которое реально решило добровольно отказаться от доведения преступления до конца от наказания и ответственности.
- Правильному установлению добровольного отказа от совершения преступления: Данный институт хоть и не является нововведением для уголовного законодательства Республики Узбекистан, но из-за сложности ее установления и выявления обстоятельств применения данной нормой является проблематичной, а правильное правоприменение и вообще считается пробелом закона.

Как показывает история уголовного права и предыдущие редакции Уголовного кодекса, институт добровольного отказа от совершения преступления является одним из фундаментальных понятий, которое укоренилось в уголовном праве независимого Узбекистана⁴. На основе статьи 16 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (далее, в тексте будет упоминаться как «УК РУз») от 01.07.1993 года, можно сказать, что добровольный отказ был оставлен благодаря УК УзССР⁵. И с тех времен данное понятие развивалось в одном из основных уголовных законов страны, что уже говорит о ее значении как уголовно-правовой категории. Важно отметить, что законодатель указал уже в ст.26 ч.1 Уголовного кодекса РУз, следующее: «Под добровольным отказом от преступления понимается прекращение лицом приготовительных действий либо прекращение совершения преступления, если лицо сознавало возможность окончить преступление, а также предотвращение наступления преступного результата, если лицо сознавало возможность его наступления». При анализе уголовного законодательства

⁴СМ., Уголовный Кодекс Республики Узбекистан от 01.04.1995 года № Источник: <https://lex.uz/docs/111457?ONDATE=01.04.1995>

⁵ СМ., Уголовный Кодекс Республики Узбекистан: с изменениями и дополнениями до 1 июля 1993 г. – Т.: Адолат, 1993.- 15 С.

РУз в части неоконченных преступлений, мы можем сказать, что несмотря на то, что законодатель уже дал определение данной дефиниции, но тем не менее имеются неоднозначности и пробелы в определении ее на практике, так как определение свойственных добровольному отказу от преступления признаков является вопросом дискуссионным и проблематичным.

Как говорилось ранее, институт добровольного отказа от преступления не считается новым понятием, так как данный институт был включен уже тогда в первую редакцию уголовного закона. И важно отметить, что данный институт хотя и получил жизнь еще во времена узбекской ССР, однако данный институт как и сейчас не раскрывает своего содержания даже после установления его в законе уже нынешнего Узбекистана и несмотря на уже пройденное время.

Прежде чем начать анализ признаков добровольного отказа от преступления считается целесообразным дать определение самому понятию, так как именно в теории уголовного права выявляется сущность и функции данного института.

В теории уголовного права даны различные точки зрения, касающиеся добровольного отказа от совершения преступления, вдобавок посредством раскрытия определений добровольного отказа могут быть выявлены функции и сущность института. Так, по мнению А.И. Плотникова, добровольный отказ от преступления предполагает, *«Совершение лицом действий образующие признаки состава преступления, но в момент, когда деяние объективно остается незавершенным и лицо осознает, что может довести деяние до конца, но оно решает отказаться от ее полного окончания на добровольной основе»*⁶. На этот счет Р.М.Рустамбаев считает, что *«добровольный отказ от совершения преступления – это добровольное и окончательное прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления, при наличии сознания объективной возможности продолжения начатой преступной деятельности и доведения ее до конца»*⁷.

При анализе данных мнений, мы поняли, что ученый исходят и строят свои предположения на анализе уголовного права России и Узбекистана, однако законодательство РФ, также не отвечает на вопросы полно и конкретно касательно признаков добровольного отказа. Более того, мы считаем, что А.И.Плотников хоть определяя добровольный отказ, но искаженно и не обозначил реальные признаки данного института, поэтому мы склоняемся к тому, что М.Р.Рустамбаев более близко подошел к раскрытию данной уголовно-правовой категории, хоть и не полно. В уголовном законодательстве РФ в статье 31 об добровольном отказе от преступления преимущественно выделяется 2 основных признака, которые остались с советских времен, а именно: 1) Добровольность и 2) Окончателность. Данные два признака также выделяются в статье 26 УК РУз, в следующем контексте, а именно: Добровольным

⁶ См., Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавров /отв. ред. А.И. Плотников. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2016. –149 с.

⁷ См., Рустамбасв М.Х. Курс уголовного права Республики Узбскистан. Том 1. Общая часть Учение о преступлении. Учебник для ВУЗов. 2- издание, дополненное и переработанное - Г.: Военно-технический институт Национальной гвардии Республики Узбекистан, 2018. – С.310

отказом от преступления признается **прекращение лицом приготовительных действий либо прекращение совершения преступления**, если лицо **сознавало возможность окончить преступление**, а также предотвращение наступления преступного результата, если лицо **сознавало возможность его наступления**.

Как мы видим, законодатель использовал слово «прекращение» лицом приготовительных действий или преступления в целом, данное слово «прекращение», по нашему мнению, является корректно использованным в статье 26 УК РУз о добровольном отказе от совершения преступления, так как в русских словарях под словом «прекратить» понимается положить чему-нибудь конец либо перестать делать что-либо⁸. Следовательно, исходя из значения слова, можно сказать, что слово прекратить приготовительные действия или прекратить само преступление, выражает признак окончательности, а касательно добровольности в статье оно хоть и искажено, но выражается следующим образом: лицо осознавало возможность окончить преступление, иными словами, лицо хоть и понимало, что оно может довести преступление до конца, но по собственной воле решило прекратить ее. Но тем не менее, установленные определения в понятие об добровольном отказе от преступления не свободна от недостатков, так как они в полной мере необоснованные, а только частично раскрывают его содержание, т.е. не отражает общие и существенные характеристики явления, необходимые и достаточные для того, чтобы отличить его от других явлений.

Более того, Н. В. Лясс понимает под добровольным отказом «окончательный отказ лица по собственной воле в силу любых мотивов от продолжения и доведения до конца задуманного преступления при осознании объективной возможности продолжения начатой преступной деятельности»⁹.

При изучении мнения ученого, можно сделать вывод, что на первый план выходят мотивы совершения преступления, как элемент субъективной стороны преступления, которая является побуждения к совершению активных противоправных действий, и данное определение повествует о том, что только изложив мотив преступника и увидев, что лицо, совершившее преступления отказалось от него, то именно данный факт показывает добровольность. Иными словами, опять-таки возводятся два основных признака.

Несмотря на то, что имеется множество дискуссий по поводу определения добровольного отказа от преступления на практике, у ученых все еще не имеется одного согласованного мнения касательно признаков добровольного отказа от преступления. Как мы говорили ранее, одна сторона строго придерживается советской точки зрения о том, что добровольный отказ от совершения преступления характеризуется посредством лишь двух основных признаков: 1. добровольность и 2. окончательность.

Иные же подчеркивают мнение, что есть некое условие о том, что лицо должно понимать, что можно довести преступление до конца и отказаться именно понимание

⁸ СМ., Ожегов С. И. Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. 4-е изд., доп. - М., 2003. С. 1483.

⁹ Курс советского уголовного права. Часть общая. В 5 т. Т. 1 / Под ред. Н. А. Беляева, М. Д. Шаргородского. Л., 1968. С.570.

этого служит основным признаком для квалификации по статье за добровольный отказ¹⁰. Также по мнению национальных ученых, есть мнение о том, что добровольный отказ характеризуется следующими факторами, а именно: 1) добровольностью, 2) упорством лица к предотвращению последствий, 3) своевременностью, 4) возможностью лица совершившего противоправное деяние, надзирать и контролировать развитие событий, которое может последовать за противоправным деянием, 5) строением состава преступления¹¹. Некоторые ученые также выражают мнение о том, что нужно поделить эти признаки на условия, а именно объективные и субъективные, согласно этому мнению, данное деление способствует более детальному рассмотрению добровольного отказа от преступления¹². Под объективными признаками понимаются, объективное прекращение общественно-опасных действий, уже выполненное на половину, объективная сторона преступления, а также предотвращение наступления последствий и т.д. А под субъективными признаками понимаются психические процессы, которые побуждают человека осознать собственную ошибку и на основе волевого и интеллектуального моментов получается желание прекратить преступление и не завершить ее. По мнению Т.Г.Хатеновича, под объективными критериями (условиями) добровольного отказа от преступления понимается прекращение преступных действий полностью и окончательно, а под субъективными критериями предполагается отказ от реализации преступного намерения и полное отпадения умысла¹³.

По нашему мнению, как справедливо отмечал ученый Т.Н.Дроновой, существует 4 признака добровольного отказа от совершения преступления, 1) объективное прекращение совершения умышленного преступления; 2) добровольность; 3) окончательность; 4) своевременность¹⁴.

Мы считаем, что следует дополнить данные признаки, признаком активного предотвращения последствий собственного деяния, так как даже если лицо добровольно отказалось завершить преступление до конца это не говорит о том, что последствия его деяние не приведут к негативным последствиям.

Под объективным прекращением совершения преступления понимается не доведение преступных действий до конца в это понятие можно включить также подготовительные действия, так как по идее преступная деятельность, по нашему

¹⁰СМ., Звечаровский И.Э. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. СПб., 2008. С.48

¹¹ Камалова Д.Г. Особенности добровольного отказа при покушении на преступление. Науч.статья д.ф.ю.наук. под ред. Вестник юридических наук Ташкент – 2020, - 191-195 С.

¹² СМ., Т.Н. Дронова Понятие и признаки добровольного отказа от преступления // - науч.статья под редакцией Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2011. Вып. 9. – 2011 – С.2
Источник: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-priznaki-dobrovolnogo-otkaza-ot-prestupleniya>

¹³ СМ., Т.Г.Хатеневич признаки и формы добровольного отказа от совершения преступления // – науч. Статья под редакцией ВЕСНИК ГрДУ- 2010 – с.2

¹⁴ СМ., Т.Н. Дронова Понятие и признаки добровольного отказа от преступления // - науч.статья под редакцией Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2011. Вып. 9. – 2011 – С.2.
Источник: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-priznaki-dobrovolnogo-otkaza-ot-prestupleniya>

мнению, может подразумевать и стадию подготовки. По мнению, Т.Н.Дроновой, не является разновидностью добровольного отказа от реализации лишь сам умысел¹⁵.

Весьма значимым и дискуссионным считается само понятие добровольного отказа от совершения преступления. При тщательном ознакомлении с институтом добровольного отказа от преступления выявляется, что отказ от совершения преступления возможен только после начала преступной деятельности, когда лицо уже предприняло шаги к достижению преступного результата, но затем прекратило свои действия. В целом множество исследователей называли данный институт под другим названием, к примеру В.Д.Иванов под добровольным отказом от совершения преступления считал добровольный отказ от начатой преступной деятельности, а И.Э.Зверчаровский понимал под данным институтом добровольный отказ от доведения преступления до конца¹⁶. Мы считаем, что ситуации, когда лицо только обдумывало совершение преступления, не подпадают под уголовно-правовое регулирование, также было установлено и в основах уголовного права. Поэтому правильнее использовать термин «добровольный отказ от доведения преступления до конца», так как «добровольный отказ от совершения преступления» не соответствует случаям, когда преступление еще не начато.

Необходимо отметить, что при тщательном изучении различных источников уголовного права касающиеся добровольного отказа от преступления, мы выявили, что основным все таки признаком является **добровольность**, а именно когда лицо добровольно отказывается довести преступления до конца основываясь на собственном волеизлиянии, а не под давлением вынуждающих обстоятельств в связи с тем, что совершенное деяние может быть застигнуто. Другими словами, важно установить, что добровольный отказ должен быть осуществлен и до возникновения обстоятельств, препятствующих доведению преступления до конца, поскольку появление последних исключает наличие добровольности при прекращении лицом совершаемого деяния¹⁷.

Важно понимать, что под добровольностью необходимо понимать момент, что сама добровольность должна раскрываться через интеллектуальные и волевые моменты психической деятельности человека. Как пишет ученый Н.А.Бабия добровольность - это связка волевого и интеллектуального момента, которая гласит следующим образом: Интеллектуальный момент раскрывает осознание лицом совершающим преступления о том, что лицо может довести преступление до конца или прекратить, а также его деяние имеет последствие вне зависимости позитивные они или нет, а волевой момент раскрывает желание, которое дает понять, что лицо своим свободным волеизлиянием отказывается от собственного намерения¹⁸. Также

¹⁵ См., Т.Н. Дронова Понятие и признаки добровольного отказа от преступления // - науч.статья под редакцией Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2011. Вып. 9. – 2011 – С.3

¹⁶ Зверчаровский И.Э. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. СПб., 2008.

¹⁷ См., Ключев А.А. Добровольный отказ от совершения преступления // Энциклопедия уголовного права. Т. 5: Неоконченное преступление. СПб., 2006.

¹⁸ Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть. Учеб.пособие\ Н.А.Бабий.- Минск:ГИУСТ БГУ, 2006 - .127 С.

В.Д.Иванов указывая на признаки добровольного отказа говорил, что «... лишь при совокупности таких признаков как: прекращение начатой преступной деятельности по собственной воле и осознания возможности доведения преступления до конца, правильно решается вопрос о наличии добровольного отказа от начатой преступной деятельности»¹⁹.

По анализу вышеизложенного, может показаться, что были смешаны признаки окончательности и добросовестности. Однако на самом деле эти признаки сильно отличаются. Наши рассуждения подтверждают, что нельзя однозначно определить добровольность отказа лица от завершения преступления только на основе волевых аспектов его психической деятельности. Это потому, что нельзя узнать, остановилось ли лицо в своих преступных действиях по собственной воле или из-за внешних объективных обстоятельств. Другими словами, без понимания лицом того, что оно могло завершить преступление, нельзя точно определить его волевое решение.

Далее, как мы знаем следующим признаком добровольного отказа от завершения преступления, преступления является **окончателность**. Окончателность означает, что гражданин не приостанавливает свою деятельность на какое-то время и не отказывается от повторения посягательства на тот же объект, а полностью отказывается от совершения преступления. В целом данный признак обозначает, что лицо полностью отказалось завершить преступление, а не прервать его на какой-то промежуток времени, иначе говоря, все его действия говорят о том, что данное преступление уже не может быть доведено до конца в будущем.

Касательно признака **своевременности** как отмечает Понятовская Т.Г., «добровольный отказ от преступления как обстоятельство, исключающее уголовную ответственность, юридически возможен до определенного момента, а именно – до наступления стадии оконченного преступления»²⁰.

Таким образом, признак своевременности заключается в том, что добровольный отказ возможен только до окончания преступного деяния (имеется в виду не фактический, а юридический момент окончания преступления), т.е. на подготовительной стадии или стадии исполнения преступления.

Также мы считаем, что также важным считается **активное действия к предотвращению негативных последствий**, как устанавливала Д.Г.Камалова, лицо должно контролировать цепочку событий, которые могут наступить вслед за противоправным деянием²¹. Иначе говоря, она поддерживает, то что при активных действиях к предотвращению будущих событий имеет важное значение для установления добровольного отказа от совершения преступления, так как ч.3 ст.26 УК РУз гласит, что несмотря на то, что «Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит ответственности по настоящему Кодексу, если

¹⁹ Иванов В.Д. понятие добровольного отказа от начатой преступной деятельности // В.Д.Иванов // Правоведение – 1992 – №1 С.60-63

²⁰ См., Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2016. – 376 с.

²¹ Камалова Д.Г. Особенности добровольного отказа при покушении на преступление. Науч.статья д.ф.ю.наук. под ред. Вестник юридических наук Ташкент – 2020, - 191-195 С.

фактически совершенное им деяние содержит в себе все признаки иного состава преступления». Также в ч.1 ст.26 УК РУз, указано, что необходимо следующее условие, а именно предотвращение наступления преступного результата будет еще одним условием для удостоверения лица о добровольном отказе от преступления. Следовательно, если лицо не будет контролировать и надзирать за развитием событий и не будет стараться предотвратить наступающие негативные последствия, то одного отказа будет недостаточно и негативные последствия, которые наступили могут быть основанием для другого состава преступления.

Также необходимо отметить, что **активное предотвращение негативных последствий свидетельствует** о том, что лицо реально отказалось от преступления и не желает ее окончания и в будущем. Данное рассуждение поддерживал А.П.Козлов, который считал, что исходя из социально-правового значения добровольного отказа от совершения преступления недопущение негативных последствий уже выполненных ими действий и бездействий является особо значимым²².

Вывод.

Исходя из вышеизложенного, имеется множество разногласий касательно данного института и его признаков, мы считаем, что необходимо внести изменения в ст.26 и в ч.2 УК РУз указать, что основными признаками являются:

- 1) объективное прекращение совершения умышленного преступления;**
- 2) добровольность;**
- 3) окончательность;**
- 4) своевременность;**
- 5) активное действия к предотвращению негативных последствий.**

С учетом недостатков и вышеизложенного предлагается следующее определение: Под добровольным отказом от доведения преступления до конца понимается окончательное и свободное (добровольное) решение лица прекратить как совершение преступления так и его приготовительных действий(бездействий) до наступления момента окончания преступления, а также активное предотвращение негативных последствий, при осознании возможности завершить начатое преступление.

References:

1. Нормативно-правовые акты:

1. Уголовный Кодекс Республики Узбекистан. Национальная база данных законодательства, № 03/24/921/0219).
2. Указ Президента Республики Узбекистан “О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы” от 28.01.2022 г. № УП-60

2. Учебные пособия, монографии, брошюры и научные статьи:

1. Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Том 1. Общая часть.: Учение о преступлении. Учебник для ВУЗов. 2-издание, дополненное и переработанное.

²² Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. СПб., 2002. С.314

- Т.: Военно-технический институт Национальной гвардии Республики Узбекистан, 2018. – 476 с.
2. Камалова Д.Г. Особенности добровольного отказа при покушении на преступление. Науч.статья д.ф.ю.наук. под ред. Вестник юридических наук Ташкент – 2020, - 191-195 С.
3. Ситникова А.И. Неоконченное преступление и его виды: Дисс. канд. юрид. наук. – М.: МФЮА, 2015. - с.161.
4. Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. – СПб.: «Прогресс-Н», 2015. - с. 306-314.
5. Ключев А.А. Добровольный отказ от совершения преступления // Энциклопедия уголовного права. Т. 5: Неоконченное преступление. СПб., 2006.
6. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2016. – 864 с.
7. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть. Учеб.пособие\ Н.А.Бабий.- Минск: ГИУСТ БГУ, 2006 - .375 С.
8. Курс советского уголовного права. Часть общая. В 5 т. Т. 1 / Под ред. Н. А. Беляева, М. Д. Шаргородского. Л., 1968. С.570.
9. СМ., Т.Н. Дронова Понятие и признаки добровольного отказа от преступления // - науч.статья под редакцией Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2011. Вып. 9. – 2011 – С.8
10. Звечаровский И.Э. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. СПб., 2008. 48 С.

3.Интернет-ресурсы:

1. <https://lex.uz/>
2. <https://president.uz/ru/lists/view/5077>
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-priznaki-dobrovolnogo-otkaza-ot-prestupleniya>
4. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika>